

Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que desestimó la demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales durante la vigencia de la relación laboral.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar si la potestad de destinación de los profesionales de la educación a otro establecimiento educacional, dependiente de la misma Corporación Educacional, prevista en el artículo 42 del Estatuto Docente, cuando se funda en la fijación o adecuación anual de la dotación docente, exige el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 22 del mismo cuerpo legal”*.

Cuarto: Que la sentencia impugnada rechazó el arbitrio fundado en las causales de nulidad dispuestas en los artículos 478 b) y, en subsidio, 477 del

Código del Trabajo, dado que, respecto de la primera, la sentencia recurrida contiene una valoración íntegra y racional de la prueba rendida, sin que se verifique un error manifiesto en la aplicación de las reglas de la sana crítica y los hechos asentados resultan inamovibles, al haber sido establecidos mediante un procedimiento lógico, coherente con los antecedentes de la causa.

Con relación a la segunda, sostuvo, que la existencia de la necesidad técnica de adecuación de la dotación quedó establecida mediante otros medios de prueba, aun cuando no se acompañara el documento físico de planificación, especialmente con la testimonial y documental, lo que permitió dar por cumplido el presupuesto legal para el ejercicio del ius variandi. En este sentido, el artículo 42 del Estatuto Docente no exige la ritualidad de la exhibición material del plan anual como única vía probatoria, sino que faculta al juez para adquirir convicción sobre la racionalidad del traslado por cualquier medio legal, descartándose, por tanto, la infracción de ley alegada al constatarse que el recurrente regresó a sus 40 horas titulares, manteniendo sus beneficios de inamovilidad relativa en cuanto a su carga horaria y calidad de profesional de la educación.

Quinto: Que, entonces, el recurso en análisis parte de una premisa errada, que no tiene correlato con el mérito del proceso, sin que existan distintas interpretaciones respecto de la materia de derecho que se pretende unificar, puesto que la sentencia impugnada no desconoce que para hacer uso de la facultad de destinación del artículo 42 del Estatuto Docente se exige el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 22 del mismo cuerpo legal, esto es, que exista una necesidad técnica de adecuación, la que puede acreditarse mediante otros medios de prueba y no exclusivamente con el documento físico de planificación, PADEM, como ocurrió en la causa, con la testimonial y documental incorporada, descartándose por este motivo la infracción de ley que se denunció por la recurrente.

En consecuencia, en las condiciones expuestas y, en especial, dado el carácter especialísimo y excepcional que reviste el mecanismo de impugnación que se intenta, particularidad reconocida expresamente por el citado artículo 483 del estatuto laboral, al determinar su procedencia bajo los supuestos estrictos que la disposición que le sigue consagra, se impone la inadmisibilidad del recurso.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

Regístrese y devuélvase.

N°15.059-26.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Irene Eugenia Rojas M. Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintidós de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

